

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO'XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI

*t.f.d., professor A.T. Xotamov, tayanch doktorant Sh.A. Axmedov.,
katta o'qituvchi S.B. Bo'ronov
(Toshkent arxitektura-qurilish universiteti)*

Annotatsiya: Ushbu maqolada turar-joy hududlarida avtomobil to'xtash joylarini tashkil etish masalalari hamda optimal yechimlari bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Annotatsiya: Dannaya statya soderjit predlozheniya i rekomendatsii po voprosam i optimalnym resheniyam po organizatsii parkovочных мест v jilyx massivax.

Annotation: This article contains suggestions and recommendations on issues and optimal solutions for organizing parking spaces in residential areas.

Kalit soz'lar: Avtomobil, avtoturargoh, yer osti, yarim yer osti va yer usti ko'p qavatli avtoturargohlar, transport, to'xtash joyi, yo'l, yo'lkalari.

Ключевые слова: Автомобиль, автостоянка, подземные, полуподземные и наземные многоярусные автостоянки, транспорт, автостоянка, дорога, тротуары.

Key words: Car, parking lot, underground, semi-underground and surface multi-story parking lots, transport, parking lot, road, sidewalks.

Kirish. Avtomobil saqlash joylarini tashkillashtirish yirik shaharlar uchun hos bo'lgan katta muammolardan biridir. Bugungi kunga kelib avtomobillar sonining keskin oshishi natijasida turar joy hududlarida ularni saqlash bo'yicha muammolar vujudga kelmoqda. Buning natijasida esa avtomobillarni joylashtirish mumkin bo'lmagan joylarni egallash holatlari kundan-kunga ortib bormoqda. Ko'p qavatli turar joy binolari atrofida joylashgan bolalar maydonchasi, piyodalar yo'lkalari va shahardagi asosiy yo'llarni chekka qismiga avtomobillarni qo'yilishi bunga misol bo'la oladi.

Avtomobil saqlash joylarini tashkil etish bo'yicha dastlab XX asrning birinchi yarmida avtomobil sanoatining rivojlanishi bilan AQSH va Yevropa yo'llarida ilk marotaba tirbandliklar yuzaga kela boshladi. Ushbu muammo sababli avtomobillarni saqlash joylari tanqisligi vujudga keldi.

XX asrning boshlariga kelib Amerika Qo'shma Shtatlarining yirik shaharlarida ushbu muammo birinchi o'ringa chiqib oldi, xususan Nyu York, Chikago, Sinsinati va Detroytda mazkur muammoning yechimi sifatida birinchi bor mexanik avtomobil saqlash joylari barpo etilgan. Manxetten orolida an'anaviy avtomobil saqlash joylarini qurib bo'lmas edi, chunki u yerda ko'chmas mulkning narxi juda baland va

shu sababli mazkur hudud talablaridan kelib chiqqan holda noan'anaviy loyihaviy yechim osmono'par binolarning egalari muhandislardan yordam so'rab chiqishgan.

Asosiy qism. Avtomobil liftlarini birinchi binolarga tadbiiq qilishni kim taklif qilganini aytish qiyin. Shuningdek ular birinchi jaxon urushi davrida ham boshqacha ko'rinishlarda mavjud bo'lgan, lekin 1925 - yilda AQSH lik muhandis ixtirochi Maks Miller birinchi bor AQSH da mexanik avtoturargohlarni patentlashtirgan.

Birinchi "Chertovo koleso" - charxpalak nomli patent avtomobillar uchun 1923- yilda "Westinghouse Corporation" kompaniyasi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan. Bu sohada birinchi loyiha Chicago shahrining Mono Street ko'chasida amalga oshirilgan. Rotorli avtoturargoh shaharning markaziy ko'chalarining birida joylashgan edi va o'sha vaqtlar uchun g'aroyib ko'rinar edi. Ushbu avtoturargoh Chikagoda bo'lishi kerak bo'lgan xalqaro ko'rgazma uchun bunyod etilgan edi. Ushbu xalqaro ko'rgazmaning shiori "Rivojlanish asri" bo'lgan. Shu davrdan boshlab shunday ko'rinishdagi avtoturargohlar butun dunyo bo'ylab ommalashdi, yildan-yilga ushbu tizim rivojlanib bordi. 1930-yillarning 2-yarmidan boshlab ko'pgina binolar avtomobillarni saqlash tizimlari bilan

jihozlangan, ayniqsa bunday tizim ko'p qavatli turar joy binolarida hamda yirik ofis markazlarida ommalashgan edi.

Transport vositalarini to'xtab turish va saqlash, ularga texnik xizmat ko'rsatish joylarini avtomobil taraqqiyotining yaqin kelajakdagi o'sish sur'atini ko'zda tutgan holda, shahar hududi maydonlarini tejash, texnik-iqtisodiy, me'moriy-kompozitsion va sanitar-gigiynik samaradorligini yaxshilashga intilgan holda loyihalaniadi. Turar – joy hududlarida avtomobillarni saqlash uchun to'xtab turish joylari va garajlarni, bolalar o'yingohlari, maktab, bolalar bog'chalari hududidan uzoqroq joylashtirish maqsadga muvofiqdir.

Shahzarozlik me'yoriy hujjatlarida shaharning har mingta aholisiga hisobiy davrda 280 ta avtomobil, istiqbolda esa 250 ta avtomobil hisob- kitob qilinadi. Turarjoylarda avtomobillarni saqlash me'yorlari bo'yicha 75% avtomobil yopiq turdagi garajlarda, qolgan 25 % avtomobil esa ochiq turdagi avtomobillarni saqlash joylarida rejalashtiriladi. Aholi, o'z shaxsiy avtomobili saqlanadigan garajlarda haydovchilar ishtirokida - panduslar, rampalar yoki uzog'i bilan 8-10 daqiqada borishi lozim, ya'ni piyodalar yo'li avtomobiligacha 800 m) haydovchilar ishtirokisiz – mexanizatsiyalashgan tashkil etadi.

Doimiy saqlash uchun garajlarda) haydovchilar ishtirokida va mexanizatsiyalashgan avtoturargohlarda joylashgan avtomobillar soni qo'yidagi formula bo'yicha aniqlanadi [1]:

$Md = 0,9 \cdot K \cdot N / 1000$, avtomobillar, bu yerda, Md - garajlardagi mashinalar soni;

N-mikrorayon aholisi, kishi.;

0,9-avtomobillarning kamida 90% mikrorayon hududida yoki u bilan chegaradosh ko'chalar va yo'llar ichida joylashtirilishi kerakligini hisobga oladigan koeffitsient;

K- avtomobilizatsiya darajasi, 200-250 (hisob-kitob davri uchun-300) mash/ming kishi.

Turar-joy maskanlaridagi garajlar uchun yer maydoni esa quyidagicha aniqlanadi:

$Such.pos.=2/3 \times Mpostx n, m2,$

bu yerda n-garajning qavatlar soniga qarab yer uchastkasining maydoni, m2/mashinajoy.

Ochiq avtoturargohlar har bir avtomobil uchun 25 m2 miqdorida belgilanadi va barcha parkining 25 foizini to'xtash joyini ta'minlash shart hisoblanadi.

Turar-joy binolari bo'lgan hududlarda garaj – to'xtash joylarini loyihalash va qurish qator murakkabliklar keltirib chiqaradi. Hozirgi vaqtda turar – joy binolari yaqinida ham vaqtincha ham kapital turdagi juda ko'p sonli garaj –bokslar mavjud. Shaharsozlik va sanitariya-gigiynik nuqtai nazaridan ular atrof muhitni va binolarni ifloslantiradi va boshqa salbiy ta'sirlar ko'rsatadi. Shaharning aholi yashaydigan hududlarida garaj – bokslarni katta guruhlar bilan qurish qimmatli hovli hududlarining yo'l qo'yib bo'lmaydigan sarflanishiga olib kelishi mumkin.

Bitta yengil avtomobil egasining turar – joyi bo'yicha doimiy saqlash uchun 20-25 m2 maydon va safar varaqasi bo'yicha belgilangan joyda vaqtincha to'xtab turish uchun yana shuncha maydon ajratish talab etiladi.Ochiq yer usti to'xtash joylari ko'p maydonni egallagani uchun katta sig'imli ko'p qavatli to'xtash joylari va garajlar qurish amaliy, nazariy va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir. [2]

Avtomobillar quyidagicha parkovka qilinadi: haydovchilar ishtirokida - panduslar, rampalar yoki yuk liftlari yordamida;

haydovchilar ishtirokisiz – mexanizatsiyalashgan qurilmalar yordamida

Avtomobillarni saqlash uchun mo'ljallangan joylarning, avtoturargohlardagi panduslar, rampalar va avtomobil yurish yo'laklarining parametrlari, saqlash joylarida turadigan avtomobillar orasidagi masofa, shuningdek, avtomobillar va bino konstruksiyalari orasidagi masofa avtomobillarning tipi (sinfi)ga bog'liq holda loyihada belgilangan bo'ladi. Avtomobillarni saqlash usuli, ularning gabaritlari va manevrchanligi hamda ularni joylashtirish ushbu me'yorlarning 1-jadvalga muvofiq belgilanadi [1].

1-jadval

Avtomobillarning tasnifi, bu tasnifdan avtoturargohlarda mashina-o'rinlarining gabaritlarini aniqlash uchun foydalaniladi.

Avtomobil sinfi (turi)	Avtomobil gabaritlari, mm (quyidagilardan katta bo'lmasligi lozim)			Minima l radiusi, mm
	Uzunlig	Eni	Balandlig	

	<i>iL</i>	<i>B</i>	<i>iH</i>	
Kichik	3700	160 0	1700	5500
O'rtta	4300	170 0	1800	6000
Katta	5160	199 5	1970	6200
Mikroavtobis	5500	238 0	2300	6900
Mototransport	2700	100 0	1500	2700

Avtoturargohlarda avtomobillarni joylashtirish (parkovka qilish)da yuqoridagi jadvaldagi ma'lumotlar o'ta muhim sanaladi. Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib yengil avtomobil uchun avtoturargohda ajratilgan joy quyidagicha (1-rasm). [3]

45° burchak ostida avtomobil to'xtash joyi
 2-rasm. Avtoturargohlarda bitta yengil avtomobil uchun ajratiladigan joy (45° ostida joylashtirish sxemasi)

1-rasm. Avtoturargohlarda bitta yengil avtomobil uchun ajratiladigan joy (90° ostida joylashtirish sxemasi)

Ko'p qavatli avtoturargohlarda avtomobillarni joylashtirishda odatda 45° joylashtirish usulidan keng foydalaniladi. Avtomobillarni 45° joylashtirish boshqa turdagi joylashtirishga nisbatan joyni kam egallashi hamda ko'p sig'dira olish imkoniyatiga ega hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizdagi yirik shaharlarda avtomobil turargohi bo'yicha muammolarni yechishda, bizga quyidagilarni hal etish yuklanadi. [4]

Shahar aholosini ijtimoiy iqtisodiy talabidan kelib chiqqan holda avtomobil saqlash joylari bilan ta'minlash:

1. Mavjud va yangi mikrarayonlarni avtomobil saqlash joylari (uchastkalari) bilan ta'minlash.
2. Turar -joy oldi hududlarida shaxsiy avtomobillarni vaqtincha va doimiy saqlash uchun avtoturargohlarni qurish.

Yangi mikrarayonlarga kelsak, ularda yer osti, yarim yer osti va yer usti ko'p qavatli avtoturargohlarni qurish nazarda tutilyapti. Avtoturargohlarni qurishning ilojisi bo'lmagan turar -joylarda, ularni zamonaviy texnologiyalar asosida qurish tavsiya etiladi. Agar shahar markazi haqida gapiradigan bo'lsak, u holda bu yerda avtoturargohlarni qurish juda qiyin va murakkabdir,

Xulosa. Mamlakatimizning yirik shaharlarida ayniqsa poytaxtimiz Toshkentda xuddi butun jahonda bo'lgani kabi, maxsus jihozlangan avtoturargohlar, avtomobillarni saqlash bilan bog'liq bo'lgan muammolar majmuasini hal eta olmayapti. Ochiq avtomobillar saqlash joylari tufayli sezilarli maydonlar yo'qotilmoqda. Biz taklif etayotgan avtoturargoh rampali bo'lib bitta avtomobil o'ringa umumiy maydonning eng minimal

o'lchami 25-30m² da ta'minlaydi. Lekin qoidaga ko'ra, bu ko'rsatgich amalda yuqori va o'rtacha 40 m² ga yetadi. Bugungi kunda biz, shaharning hamma rayonlarida avtoturargohlar tanqisligi muammosining bevosita va sezilarli darajadagi bosimi ostida qolganmiz. Avtoturargohlar (parkinglar) bilan bog'liq muammolar, ular qurilgan binolarning zich joylashganligi va mikrarayonning salohiyati bog'liq holda to'planmoqda. hamda o'zining optimal yechimini kutmoqda. Zamonaviy avtoturargoh texnologiyalarini qo'llash avtoturargoh inqirozini hal etishning mumkin bo'lgan va istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lsada, lekin biron –bir qarorga kelishdan oldin avtoturargohni qayerga joylashtirish va qayerda avtoturargoh muammosi jamlanib

qolganligini chuqur to'liq o'rganib tahlil qilishimiz lozim.

Adabiyotlar:

- SHNQ 2.07.01-03* Shaharsozlik. Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishini rejalashtirish.
- Isamuxammedov D.U., Ismoilov A.T., Xotamov A.T. "Injenerlik obodonlashtirish va transport". «Aloqachi» nashriyoti, Toshkent.: 2009. 230b.
- E. Nortfeld "Stroitelnoy proektirovanie" 2005 yil
- Ignatev Y.V. «Vozvedenie avtomobilnyx stoyanok i parkovok v krupnyx gorodax». 2010 yil.

	3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"	
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djmalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрлова, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408